

ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММ В ОБУЧЕНИИ КОММУНИКАТИВНОМУ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Андропова Е.С.

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в
г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739724>

В современном мире, в образовании, в частности в преподавании иностранных языков, появляется необходимость в совершенствовании методики преподавания и поиск новых решений поставленных задач. Соответственно, в преподавании иностранных языков появляется острая необходимость в поиске необходимого подхода к обучению студентов. Таким актуальным подходом в обучении становится коммуникативный подход, так как он отвечает всем требованиям образования, отражая все современные тенденции и отвечая задачам, поставленным перед обществом, требующего своевременного обмена информацией. Основным аспектом коммуникативного подхода является формирования грамотной устной иноязычной речи, обладающей всеми навыками коммуникативной компетенции, т.е. формирования умения свободно разговаривать на темы различного характера, в том числе и тем профессиональной направленности [1].

Применяя коммуникативную методику обучения чтению целесообразно использовать на занятиях графические схемы, диаграммы, выстраивая связь и отношения между концепциями в тексте. Примерами графических схем могут быть карты, сети, графики, диаграммы, рамки или кластеры. Целями применения графических схем при обучении коммуникативному чтению являются:

- изучение содержания текста;
- закрепление и резюмирование основного текстового материала[2].

Считаем, что независимо от типа, графические схемы помогают студентам сосредоточиться на концепциях и на их связи с другими концепциями, помогая лучше усваивать текстовый материал и понимать иллюстрации, схемы, графики.

Графические схемы способствуют концентрации внимания студентов на различиях в структуре текстов, а так же знакомят студентов с инструментами используемые для изучения и демонстрации взаимосвязей в тексте, давая возможность грамотно резюмировать тексты.

Далее мы проанализируем ряд диаграмм, способствующих развитию навыка коммуникативного чтения.

Итак, один из видов диаграмм способствующая упорядочиванию или восстановлению последовательности событий в тексте является диаграмма «Цепочка событий».

Считаем, что данная диаграмма подходит для работы с текстом при анализе и сравнений изученных текстов, соответственно данную диаграмму мы рекомендуем применять во время чтения текста и уже на заключительном этапе работы с текстом.

Следующая Диаграмма «Карта-история» применяется при построении структуры рассказа. Данный метод помогает резюмировать прочитанный материал.

Считаем, что диаграмма «Карта-история» помогает студентам сконцентрироваться на основной идеи текста, и способствует развитию логического мышления и навыка составления краткого пересказа изучаемого текста.

Более того, помимо работы с самим текстом на иностранном языке, студентам так же необходимо выявлять причинно-следственную связь между событиями, описанными в тексте. Такую задачу преследует следующая Диаграмма «Причина / следствие».

Например: If you have been in stressful situation for too long, you may have physical health problems. (Если вы находитесь в стрессовой ситуации слишком долго, у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.)

Данный вид работы способствует развитию навыка критического мышления студентов и формирует навыки составления вопросов, развивая при этом логическое мышление.

Мы считаем, что наиболее популярной диаграммой как среди студентов, так и преподавателей является следующая диаграмма - диаграмма Венна, отображающая все возможные логические отношения фактов, событий, каждое из которых, чаще всего представлено окружностью. Каждое событие представляет собой набор данных, у которых есть между собой что-либо общее. Количество кругов зависит от количества фактов в тексте [3].

При работе с коммуникативным чтением, при выборе той или иной диаграммы следует учитывать какие цели необходимо достичь при работе с той или иной диаграммой. В целом, считаем, что работа с диаграммами способствует формированию у студентов не только языковых навыков, но так же коммуникативных по средством сбора и анализа данных при работе с текстом.

Мы считаем, что применения данных методических рекомендаций внесет дополнительный вклад в развитие профессиональной подготовки будущих специалистов и способствовать совершенствованию навыков преподавания иностранного языка в нефилологических вузах Республики Узбекистан.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Банарцева А.В. Коммуникативный подход в обучении иностранному языку. УДК 378.Псих-пед вестник 1(33)-2017. С22-29

2. Камалова, Д. К. Технология использования коммуникативных таблиц и схем в обучении иностранным языкам .Молодой ученый. — 2014. — № 10 (69). — С. 534-536. — URL: <https://moluch.ru/archive/69/11901/> (дата обращения: 01.11.2024)
3. Cole Brun-Mercer. Online Reading Strategies for the Classroom. ETF 57/4 United States. pg2-11. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1236175.pdf>